

УДК 378.6.016.02: 51(574)
ЫҚТИМАЛДЫҚТАРДЫ ЕСЕПТЕУДЕ «БАЙЕС ФОРМУЛАСЫ» ТАҚЫРЫБЫН
ОҚЫТУДА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ МҮМКІНДІКТЕРІНІҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ

АХМАДИЕВА БАЛЖАН БАҚЫТЖАНҚЫЗЫ

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан

АМАНБАЙ ӘМИНАСУЛТАН ҚАЙРАТҚЫЗЫ

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті физика, математика және информатика факультетінің 3-курс студенті, Алматы, Қазақстан

Ғылыми жетекші: **ҚАДЫРБАЕВА БАҒДАГҮЛ АХМАДИЕВНА**

П.Ғ.К.

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан

Аннотация: Мақалада ықтималдықтар теориясындағы Байес формуласының теориялық негіздемесінің практикалық қолданбалы мәселелері қарастырылады. Excel бағдарламасы арқылы есептеу мысалдарының есептеліну жолдары баяндалады.

Тірек сөздер: Байес формуласы, есеп, шартты ықтималдық, жуықтау, Excel бағдарламасы, ақпараттық технология.

Аннотация: В статье рассматриваются практические прикладные задачи теоретического обоснования формулы Байеса в теории вероятностей. Описываются способы вычисления примеров с использованием программы Excel.

Ключевые слова: формула Байеса, задача, условная вероятность, приближение, программа Excel, информационные технологии.

Annotation: The article examines practical applied problems related to the theoretical justification of Bayes' formula in probability theory. The methods of performing calculations using Microsoft Excel are described.

Keywords: Bayes' formula, problem, conditional probability, approximation, Excel software, information technology.

Қазіргі білім беру кеңістігі ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың қарқынды дамуы нәтижесінде түбегейлі өзгерістерге ұшырап келеді. Пәнаралық интеграция, цифрлық ресурстармен қамтамасыз етілген оқыту ортасы және білім алушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру - бүгінгі педагогиканың негізгі стратегиялық бағыттарының біріне айналды. Осы үдеріс аясында математикалық білім мазмұнын жаңарту, теориялық ұғымдарды тәжірибелік тұрғыда меңгерту және сандық ортада есептеу дағдыларын жетілдірудің өзектілігі артып отыр. Салалық ғылыми терминологиялық сөздіктерде «ақпараттық технология» ұғымы ақпаратты өңдеуге арналған технологиялық элементтер мен әдістердің жиынтығы ретінде сипатталады. Ол компьютерлік технологиялар негізінде ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және жеткізу үдерістерін қамтамасыз ететін математикалық тәсілдер мен техникалық құралдар кешенін қамтиды [1].

Ақпараттық технология ұғымы тек техникалық құралдар жиынтығын ғана емес, сонымен қатар ақпаратты тиімді басқаруға және өңдеуге бағытталған жүйелі тәсілдер кешенін қамтиды. Ол компьютерлік және телекоммуникациялық жабдықтармен қатар, деректерді сақтау, өңдеу, тасымалдау және түрлендіруге арналған бағдарламалық-аппараттық жүйелердің негізінде жүзеге асады.

Ғалым Е.Ы.Бидайбековтың пікірінше, білім беру жүйесін ақпараттандыру келесідей негізгі бағыттарды қамтиды: білім беру мазмұнын ақпараттық тұрғыда жаңарту, оқыту

процесіне заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізу, педагогтардың цифрлық құзыреттілігін арттыру, білім алушылардың ақпараттық мәдениетін қалыптастыру және оқу үдерісін басқаруды автоматтандыру [2].

Ақпараттық технологияларды тиімді қолдану «Ықтималдықтар теориясы» есептерін шығарудағы үдерістерді автоматтандырумен қатар, студенттердің болашақ кәсіби қызметіне және ғылыми-зерттеу ісіне деген қызығушылығын арттырады. Сонымен бірге, жеке тұлғаның кәсіби әрекет барысында ақпараттық құралдарды қолдану біліктілігін жетілдіретіні сөзсіз. Кез келген есептің шешімін ақпараттық технологиялар құралдарының көмегімен орындау мүмкіндігі бар.

Алайда, ойлау ауқымын кеңейтіп, теориялық білімді тереңдетуге бағытталған есептерді ақпараттық технологияларды қолдана отырып шығару – қазіргі таңда зерттеуді қажет ететін маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Осы мәселені шешу әдістерін айқындау бүгінгі күні шешімін талап ететін өзекті ғылыми-әдістемелік міндеттердің бірі саналады. Біздің зерттеу жұмысымызда студенттердің ойлау қабілетін дамытып, білімдерін тереңдетуге бағытталған ақпараттық технологияларды қолданудың нақты мысалы ретінде кең қолданыстағы Excel бағдарламасы арқылы ықтималдықтар теориясындағы Байес формуласы тақырыбын оқыту қарастырылады.

Математика курсының негізгі ұғымдарын меңгертуде есептер мен есептеулердің маңызы зор. Есеп - субъектінің алдына қойған танымдық мақсатына жету жолында белгілі және белгісіз шамалар арасындағы заңдылықтар мен өзара байланыстарды анықтауға бағытталған танымдық әрекет.

Математиканы оқыту үдерісінде есептерді тиімді шешу жолдарын ұйымдастыру мәселесіне көптеген отандық әдіскер-ғалымдар А.Е. Әбілқасымова[3], Қ.А.Есенғозин [4] және басқа да зерттеушілер еңбектерін арнаған. Олардың зерттеулерінде математикалық есептер білім мен іс-әрекет тәсілдерін қалыптастырудың негізі, сонымен қатар студенттердің логикалық және аналитикалық ойлау қабілеттерін дамытудың тиімді құралы ретінде қарастырылады. Олардың ішінде Б.А. Қадырбаева өз зерттеулерінде деңгейлік дамыта оқыту есептері ұғымына терең талдау жасай отырып, бұл оқыту түрін білім беру стандартының шеңберінен шығатын, жоғары қабілетті оқушылардың жеке танымдық белсенділігін арттырудың тиімді құралы ретінде қарастырады[5]. Ғалым оқушылардың өз бетінше жұмыс істеу қабілетін дамытуға бағытталған деңгейлік оқытуды басқару алгоритмін ұсына отырып, оны келесідей кезеңдерге жіктейді:

- оқушылардың оқу әрекетіне деген ынтасын арттыру;
- танымдық қызығушылық пен қажеттілікті ояту;
- есепті шешудің жоспарын құра білу;
- күтпеген жағдайда жедел шешім қабылдап, есеп шығарудың тиімді тәсілін табу;
- аралық есептеулер барысында тиісті ережелер мен заңдылықтарды дұрыс қолдану;
- жаңадан табылған әдісті пайдаланып, есептің шешімін толық орындау;
- шешімнің дұрыстығын өз бетімен тексеру;
- қажет болған жағдайда мұғалімнің көмегімен өз қатесін түзете білу.

Автордың пайымдауынша, ұсынылған алгоритмді оқыту процесінде жүйелі түрде қолдану оқушылардың есепті тиімді, дербес және шығармашылық тұрғыда шығару қабілеттерін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде оқушылардың өзін-өзі бақылау, сыни тұрғыдан ойлау және логикалық тұжырым жасай білу дағдыларын жетілдіре отырып, оқыту үдерісін деңгейлік дамыта оқыту парадигмасына негізделген тиімді жүйеге айналдырады[5]. Автордың кейінгі еңбектерінде «Ықтималдықтар теориясы» курсының тақырыптарын оқытуда студенттердің ойлау қабілеттерін дамытып, білімдерін жетілдіруге бағытталған ақпараттық технологияларды қолдану мүмкіндіктері ғылыми тұрғыдан зерттеледі[6]. Алайда Байес формуласы сияқты күрделі ықтималдық ұғымдарын меңгертуде студенттердің өзіндік жұмыс жасау қабілетін дамытатын есептердің нақты мысалдары қарастырылмаған. Біздің зерттеуімізде ықтималдықтар теориясы және математикалық

статистика пәнін оқытуда студенттердің ойлау қабілеттерін дамыту мен білімдерін жетілдіруге бағытталған «Байес формуласы» тақырыбын меңгертуде Excel бағдарламасының мүмкіндіктері пайдаланылды. Бұл тақырыпты оқытуда барлық тұтынушыға қолжетімді Excel бағдарламалық құралын қолдану арқылы оқу тиімділігін арттыру тәсілдері цифрлық педагогика мен математикалық модельдеу әдістерін сабақтастырудың ғылыми-әдістемелік негізінде ұсынылады. Байес формуласы – ықтималдықтар теориясындағы шартты ықтималдықтар арасындағы өзара байланысты сипаттайтын, белгісіз оқиғалардың ықтималдығын бұрыннан белгілі мәліметтер негізінде бағалауға мүмкіндік беретін аналитикалық әдіс. Ол тәжірибелік есептерде, соның ішінде үлкен деректер жиынтығымен жұмыс істеуде нақты ықтималдық мәндерін есептеуді жеңілдетуге арналған маңызды құрал болып табылады. Байес формуласы жасанды интеллект, медицина, бизнес және криминалистикаға дейін кеңінен қолданылады.

Байес формуласын меңгертуде студенттердің білімдерін дамыта оқытатындай келесі есептерді қарастырайық:

№1 есеп. Университет қабырғасындағы студенттердің бір бөлігі қазақ тілінде, ал қалғаны ағылшын тілінде оқиды. Қазақ тілді топтарда оқитын студенттердің 60% шахмат ойнайды, ал ағылшын тілді топтарда оқитын студенттердің 40% шахмат ойнайды. Кездейсоқ таңдалған бір студенттің шахмат ойнайтыны белгілі болса, онда оның қазақ тілді топта оқитын болу оқиғасының ықтималдығы 50%. Университеттегі қазақ және ағылшын тілді студенттердің пайыздық үлесін анықтаңдар.

Студенттердің білімдерін дамыта оқытатындай ықтималдық теориясының есебінің математикалық моделін қарастырайық: яғни бізде нәтиже белгілі, университеттегі студенттердің шахмат ойнау жағдайының тілдік жіктелу ықтималдығын анықтаймыз.

$P_{B_1}(A) = 0.6$ - қазақ тілді топтағы студенттің шахмат ойнау ықтималдығы,

$P_2(A) = 0.4$ - ағылшын тілді топтағы студенттің шахмат ойнау ықтималдығы,

$P_A(B_1) = 0.5$ - егер студенттің шахмат ойнайтыны белгілі болса, оның қазақ тобында оқуының ықтималдығы,

$P(B_1) = x$ - қазақ тілді топта оқу ықтималдығы,

$P(B_2) = 1 - P(B_1)$ - ағылшын тілді топта оқу ықтималдығы.

Есепті Байес формуласы (1) арқылы шешейік:

$$P_A(B_1) = \frac{P(B_1) \cdot P_{B_1}(A)}{P(A)}$$

Мұндағы: $P(A) = P(B_1) \cdot P_{B_1}(A) + P(B_2) \cdot P_{B_2}(A)$

Байес формуласы арқылы төмендегідей теңдеу алынады:

$$0,5 = \frac{0.6x}{0.6x + 0.4(1-x)}$$

Теңдеуді шешетін болсақ, белгісіз айнымалы $x = 0.4$ табылады.

Табылған айнымалы $P(B_1) = 0.4$ ықтималдығын анықтайды.

$$P(B_2) = 1 - P(B_1) = 1 - 0.4 = 0.6$$

Нәтижесінде, университет студенттерінің 40 % қазақ тілінде, ағылшын тілінде 60 % оқитынын анықтадық.

Осы №1 есептің ақиқаттығын көз жеткізейік: университеттегі студенттердің 40% қазақ тілінде, 60% ағылшын тілінде оқиды. Қазақ тілді топтарда оқитын студенттердің 60% шахмат ойнайды, ал ағылшын тілді топтарда оқитын студенттердің 40% шахмат ойнайды. Егер де бір студент кездейсоқ таңдалып, оның шахмат ойнайтындығы белгілі болса, онда оның қазақ тілді топта оқитын болу ықтималдығы қандай?

Шешіп көрсетейік:

$P(B_1) = 0.4$ - қазақ тілді топта оқу ықтималдығы

$P(B_2) = 0.6$ - ағылшын тілді топта оқу ықтималдығы

$P_{B_1}(A) = 0.6$ - қазақ тілді топтағы студенттің шахмат ойнау ықтималдығы

$P_{B_2}(A) = 0.4$ - ағылшын тілді топтағы студенттің шахмат ойнау ықтималдығы

Анықтау керегі:

$P_{B_1}(A)$ - егер студент шахмат ойнайтыны белгілі болса, оның қазақ топта оқуының ықтималдығы.

Байес формуласын қолдану арқылы есепті шығарамыз.

$$P_A(B_1) = \frac{P(B_1) \cdot P_{B_1}(A)}{P(A)}$$

$$P(A) = P(B_1) \cdot P_{B_1}(A) + P(B_2) \cdot P_{B_2}(A) = 0.4 \cdot 0.6 + 0.6 \cdot 0.4 = 0.48 \text{ (Кесте 1)}$$

Тілдік жіктелу	Жалпы үлесі	Шахмат ойнайтын студенттер саны
Қазақ тілді	0.4	$0.4 \cdot 0.6 = 0.24$
Ағылшын тілді	0.6	$0.6 \cdot 0.4 = 0.24$
Барлығы	1.0	0.48

Кесте 1. Кездейсоқ таңдалған студенттің шахмат ойнауының толық ықтималдығы

$$P_A(B_1) = \frac{P(B_1) \cdot P_{B_1}(A)}{P(A)} = \frac{0.4 \cdot 0.6}{0.48} = 0.5$$

Нәтижесінде есептің жауабы бір студент шахмат ойнайтыны белгілі болса, онда оның қазақ тілді топта оқитынының ықтималдығы 50% тең екендігіне көз жеткіздік.

Дұрыстығына көз жеткізген нұсқадағыдай есептер студенттердің тек танымдық қабілетін ғана қалыптастырады, мұндай нұсқадағы есептер студенттердің логикалық ойлауын дамытпайды. Көрсетілген №1 мысал есептері осы тақырыпты меңгерудегі дамыта оқыту біліктіліктерін арттыруға қызмет етеді.

№2. Бөлмеде екі қоржын бар. Бірінші қоржында бірнеше қызыл және 4 жасыл тақия, екінші қоржында 5 жасыл, 4 қызыл тақия бар. Кездейсоқ бір қоржыннан тақия алынды. Алынған тақияның жасыл түсті екені белгілі. Кездейсоқ алынған жасыл тақияның бірінші қоржыннан болуының ықтималдығы $\frac{4}{9}$ екені белгілі болса, бірінші қоржындағы қызыл тақиялардың санын анықтаңдар.

Студенттердің білімдерін дамыта оқытатындай №2 ықтималдық есебінің математикалық моделін қарастырайық:

$$P(B_1) = P(B_2) = 0.5$$

$$P_{B_1}(A) = \frac{4}{x+4}, \text{ мұндағы } x \text{ - бірінші қоржындағы қызыл тақиялар саны, } P_{B_2}(A) = \frac{5}{9},$$

$$P_A(B_1) = 0.444$$

Байес формуласы бойынша берілген мәндері орнына қойып жазатын болсақ:

$$P_A(B_1) = \frac{P(B_1) \cdot P_{B_1}(A)}{P(B_1) \cdot P_{B_1}(A) + P(B_2) \cdot P_{B_2}(A)}$$

$$\frac{4}{9} = \frac{0.5 \cdot \frac{4}{x+4}}{0.5 \cdot \frac{4}{x+4} + 0.5 \cdot \frac{5}{9}} \text{ теңдеуінен } x = 5 \text{ болатын бірінші қоржындағы қызыл тақиялардың}$$

саны анықталады. Нәтижесінде есеп жауабы: бірінші қоржында 5 қызыл тақиялар бар.

№2 есептің ақиқаттығына көз жеткізейік:

Бөлмеде екі қоржын бар. Бірінші қоржында 5 қызыл және 4 жасыл тақия, екінші қоржында 5 жасыл, 4 қызыл тақия бар. Кездейсоқ бір қоржыннан тақия алынды. Алынған тақияның жасыл түсті екені белгілі. Кездейсоқ алынған жасыл тақияның бірінші қоржыннан болуының ықтималдығын анықтаңдар.

Есептегі белгілі мәліметтер:

$$P(B_1) = P(B_2) = 0.5, \quad P_{B_1}(A) = \frac{4}{9}, \quad P_{B_2}(A) = \frac{5}{9}$$

Анықталуы керек: $P_A(B_1)$

Байес формуласы бойынша:

$$P_A(B_1) = \frac{0.5 \times \frac{4}{9}}{0.5 \times \frac{4}{9} + 0.5 \times \frac{5}{9}} = 0.444$$

Нәтижесінде, есептің жауабы кездейсоқ алынған қызыл тақияның бірінші қоржыннан болуының ықтималдығы 44.4% тең екеніне көз жеткіздік.

Ендігі кезекте, студенттердің ойлау қабілетін дамытып, алған білімдерін жетілдіретіндей №2 есепті ақпараттық технология құралдарын қолдану мүмкіндіктерімен көрсетсек:

Есепті шығару үшін барлығымызға қолжетімді Excel бағдарламасының мәзірінен «формулы» → «математические» → «ФАКТР»

белсендендіріп, 1-суреттегі математикалық есептеулерді орындау командасы шақырылады.

Сурет 1. Математикалық есептеулерді орындау командасын шақыру

Келесі алгоритмде $P(B_1) \times P_{B_1}(A)$ мәндерін табамыз. Осы есептеуді орындау үшін функция жолында келесі формулалар енгізіледі:

=СУММ(A2*C3)

=E2

Нәтижесінде төмендегі суретте бейнеленгендей E2 ұяшығында $P(B_1) \times P_{B_1}(A)$ автоматты түрде есептеледі (Сурет 2).

Сурет 2. Есеп шартына сәйкес $P(B_1) \times P_{B_1}(A)$ мәнін автоматты түрде есептеу.

Келесі алгоритмде $P(B_2) \times P_{B_2}(A)$ мәндерін табамыз. Осы есептеуді орындау үшін функция жолында келесі формулалар енгізіледі:

=СУММ(B2*D2)

=E5

Сурет 3. Есеп шартына сәйкес $P(B_2) \times P_{B_2}(A)$ мәнін автоматты түрде есептеу

Нәтижесінде E5 ұяшықта $P(B_2) \times P_{B_2}(A)$ мәні автоматты түрде есептеледі (Сурет 3).
Келесі алгоритмде $P(B_1) \times P_{B_1}(A) + P(B_2) \times P_{B_2}(A)$ мәндерін табамыз. Осы есептеуді орындау үшін функция жолында келесі формулалар енгізіледі:
=СУММ(E2*E5)
=E6

Сурет 4. Толық ықтималдық мәнін автоматты түрде есептеу.

Нәтижесінде E6 ұяшықта $P(B_1) \times P_{B_1}(A) + P(B_2) \times P_{B_2}(A)$ мәні автоматты түрде есептеледі (Сурет 4).
Келесі алгоритмде $P_A(B_1) = \frac{P(B_1) \times P_{B_1}(A)}{P(B_1) \times P_{B_1}(A) + P(B_2) \times P_{B_2}(A)}$ сан мәндерін орындарына қойып, есептейміз. Осы есептеуді орындау үшін функция жолында келесі формулалар енгізіледі:
=СУММ(B2*D2)
=E5

Сурет 5. $P_A(B_1)$ мәнін автоматты түрде есептеу

Нәтижесінде E7 ұяшықта $P_A(B_1) = \frac{P(B_1) \times P_{B_1}(A)}{P(B_1) \times P_{B_1}(A) + P(B_2) \times P_{B_2}(A)}$ мәні автоматты түрде есептеледі (Сурет 5).

Қорытындылай келе, зерттеулерімізде анықтағанымыздай, оқу үдерісінде қарастырылған айтылғандай мысалдар арқылы студенттердің логикалық ойлау қабілеттерін дамытылады, ал Excel бағдарламасын қолдану есептеулер жүргізуде ақпараттық технологияның тек мәліметтермен жұмыс істеудің құралы ғана емес, сонымен қатар білім беру жүйесінде оқыту үдерісін оңтайландыруға, автоматтандыруға бағытталған студенттердің қызығушылығын арттыратын құрал болады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі. Информатика және компьютерлік техника/Жалпы ред. Басқарған А.Қ.Құсайынов. Алматы: Мектеп, 2002, 456б
2. Бидайбек Е.Ы., және т.б. Информатиканы оқыту әдістемесі – Алматы, 2014.
3. 3. Әбілқасымова А. Е. және т.б. Орта мектепте математика есептерін шығаруға үйретудің әдістемелік негіздері. – Алматы, 2004. – 125б.
4. Қ.А.Есенғозин «Математика после уроков» Пособие для учителей. Издательство "Просвещение", Москва, 1971 г., 463 стр.
5. Б.А. Қадырбаева. Математиканы деңгейлік дамыта оқыту үдерісінде оқушылардың өзіндік жұмыс жасау қабілетін жетілдірудің әдістемесі, канд.дисс.-Алматы, 2003,-118б
6. Қадырбаева Б.А., Ахмадиева Б.Б. «Ықтималдықтарды қосу теоремалары» тақырыбын оқытуда ақпараттық технология мүмкіндіктерінің қолданылуы. Международный научный журнал IN THE WORLD OF SCIENCE AND EDUCATION 15 февраля, 2025 г. Almaty, Kazakhstan Стр 53-58